

BYUDJET TASHKILOTLARIDA ISH HAQINI HISOBLASH TARTIBI

Mamajonov Lazizbek Azamjonovich

**Andijon davlat texnika instituti Buxgalteriya hisobi va
menejment kafedrası katta o`qituvchisi**

Abdualimov Diyorbek Said o`g`li

**Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va boshqaruv fakulteti
Buxgalteriya hisobi va audit yo`nalishi 4-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15551974>

Annotatsiya: Ushbu maqolada byudjet tashkilotlarida ish haqi hisoblash tartibi, uning qonuniy asoslari, amaliy qo`llanilishi va zamonaviy muammolari tahlil qilinadi. Ish haqi tizimi davlat siyosati bilan bog`liq bo`lib, xodimlarning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta`minlashda muhim omil hisoblanadi. Maqolada ish haqi hisoblash jarayonida foydalaniladigan hujjatlar, avans va oylik ish haqi to`lovlari tartibi, shtatlar jadvali hamda qo`shimcha to`lovlar masalalari yoritiladi. Shuningdek, ish haqi hisoblash tizimini takomillashtirish va elektron hisob-kitoblarni joriy etish zarurligi ta`kidlangan.

Kalit so`zlar: byudjet tashkilotlari, ish haqi, ish haqi hisoblash, mehnat munosabatlari, avans to`lovi, shtatlar jadvali.

PROCEDURE FOR SALARY CALCULATION IN BUDGETARY ORGANIZATIONS

Annotation: This article analyzes the procedure of salary calculation in budgetary organizations, its legal basis, practical application, and current challenges. The salary system is closely linked to state policy and plays a vital role in ensuring employees' economic and social stability. The article covers documents used for payroll calculation, advance and monthly payments, staff schedules, and additional payments. Furthermore, the necessity of improving the salary calculation system and implementing electronic payroll systems is emphasized.

Keywords: budgetary organizations, salary, payroll calculation, labor relations, advance payment, staff schedule.

Kirish.

Mehnat munosabatlarining asosiy elementi bo`lgan ish haqi xodimlarning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta`minlovchi muhim omildir. Ayniqsa, byudjet tashkilotlarida ish haqi tizimi davlat siyosati bilan bevosita bog`liq bo`lib, xodimlarning mehnat faoliyatiga rag`bat sifatida xizmat qiladi. Ish haqi nafaqat mehnat uchun to`lanadigan pul summasi, balki xodimning turmush darajasi, xarid qobiliyati va ijtimoiy himoyasining ko`rsatkichi hisoblanadi.

O`zbekiston Respublikasi byudjet tashkilotlari sog`liqni saqlash, ta`lim, madaniyat, ijtimoiy xizmatlar va davlat boshqaruvi kabi muhim sohalarda faoliyat yuritadi. Bu tashkilotlarda ish haqi hisoblash tartibi qonunlar, me`yoriy hujjatlar va davlat qarorlari bilan tartibga solingan. Shuningdek, ish haqi tizimi nominal va real ish haqi tushunchalari asosida shakllanib, xodimlarning xarid qobiliyati va ijtimoiy himoyasini ta`minlashga qaratilgan. Shuningdek, "O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O`zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar Strategiyasi"da belgilangan "byudjet muassasalari hodimlarining ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar

hajmini inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda izchil oshirish" masalasi jamiyat rivojiga katta ahamiyat kasb etadi"¹

Adabiyotlar sharxi. Ish haqi hisoblash tizimi ko'plab ilmiy tadqiqotlarning asosiy mavzularidan biri hisoblanadi. Xususan, byudjet sohasidagi ish haqi shakllanishining o'ziga xosliklari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

Xalqaro miqyosda G. Stiglitz, D. Ricardo, A. Smith[1] kabi iqtisodchilar ish haqi nazariyasi, uning bozor bilan aloqasi va mehnat unumdorligiga ta'sirini tahlil qilgan. Joriy davrda esa E. Gintis, L. Katz[2] kabi zamonaviy iqtisodchilar ish haqi tizimlarining davlat boshqaruvidagi roliga alohida e'tibor qaratishmoqda.

S.U. Mexmonov va D.Y. Ubaydullaevlarning "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi" nomli darsligida xodimlarga va stipendiya oluvchi talabalar ish haqidagi yo'l qo'yiladigan kamomadlarni inventarizatsiya dalolatnoma orqali undirib olishini aytib o'tilgan. O'zbekistonlik iqtisodchi tadqiqotchilar – E. Xolboyev, D. Raximov, S. Usmonovlarning tadqiqotlarida byudjet tashkilotlari uchun tarif setkasi, ustama to'lovlar va real ish haqi tushunchalarining amaliyotdagi roli yoritilgan. Masalan, E. Xolboyev o'z tadqiqotida quyidagilarni ta'kidlaydi: *"Real ish haqi xodimning xarid qobiliyatini aks ettiribgina qolmay, uning ijtimoiy barqarorligini ham belgilab beradi."*

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada byudjet tashkilotlarida ish haqi hisoblash tartibini o'rganish uchun huquqiy hujjatlar, ilmiy maqolalar va amaliy materiallar tahlil qilindi. Asosiy ma'lumot manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, Prezident farmonlari, shuningdek, byudjet tashkilotlarining amaliy tajribalari va buxgalteriya hisobi darsliklari foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Byudjet tizimi byudjetlarining iqtisodiy belgilar bo'yicha xarajatlari quyidagi xarajatlar guruhlarini o'z ichiga oladi²:

- birinchi guruh - ish haqi, pensiyalar, nafaqalar, stipendiyalar, kompensatsiya to'lovlari va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam;
- ikkinchi guruh - ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar;
- uchinchi guruh - kapital qo'yilmalar (Davlat investitsiya dasturida nazarda tutilgan aniq yo'naltirilgan ro'yxatlarga muvofiq);
- to'rtinchi guruh - boshqa xarajatlar

"Ish haqini hisoblab yozish uchun quyidagilar asosiy hujjatlar hisoblanadi: tashkilotning ishga qabul qilganlik, bo'shatganlik va xodimlarni tasdiqlangan shtatlar jadvali va ish haqi stavkalariga muvofiq joydan-joyga ko'chirish haqidagi buyruqlari, 421-son shakldagi foydalanilgan ish vaqti hisobi va ish haqi hisoblash tabeli (keyingi o'rinlarda tabel deb yuritiladi) va boshqa hujjatlar"³

Shuningdek, ushbu yo'riqnomaga muvofiq, o'zining birinchi yarmi uchun xodimlarga avans to'lanadi. Avans miqdori odatda ish haqining 40 foizini tashkil etadi va soliq summalari hisobga olinmagan holda, belgilangan tartibda ushlab qolinishiga asoslanadi. Avans to'lovi 389-sonli ish haqi shakli va to'lov qaydnomasi orqali amalga oshiriladi. Oy oxirida esa, oy uchun umumiy ish haqi hisoblab chiqiladi va o'zining ikkinchi yarmi uchun to'lov amalga

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar

² Ramazonov A.S. "Byudjet tashkilotlarida byudjet hisobi" fanidan o'quv-uslubiy majmua.—T.: TMI, 2019. bet.

³ O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug'i, 22.12.2010 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2169. **Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi YO'RIQNOMA**

oshiriladi. Bu jarayon T-49-sonli hisob-kitob to'lov qaydnomasi asosida bajariladi. Ushbu qaydnomada xodimlarning ismi, familiyasi, otasining ismi, hisoblangan ish haqi va nafaqalar summasi, avans miqdori, ushlangan soliqlar hamda boshqa tegishli summalar ko'rsatiladi.

Byudjet tashkilotlarida ish haqi asosan vaqtga bog'liq asosda to'lanadi. Har bir byudjet tashkiloti o'zining namunaviy shtatlar jadvaliga tayangan holda shtat birliklarini shakllantiradi va belgilangan tartibda lavozim razryadlarini hisobga olgan holda oylik ish haqini (okladlarni) aniqlaydi hamda shtatlar jadvalini tuzadi. Hozirgi vaqtda byudjet tashkilotlarida shtatlar jadvalida ko'rsatilgan ayrim lavozimlar uchun qonunchilik asosida belgilangan oylik ish haqlari belgilanadi.

“Byudjet tashkilotlarida vaqtbay asosida ish haqi hisoblanishida tasdiqlangan ish vaqtini hisobga olish tabeliga asoslanadi. Ish haqi hisoblash uchun shtatlar jadvalida belgilangan oylik ish haqini xaqiqatda ishlagan ish kunlariga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi. Byudjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlar ish haqiga qo'shimcha to'lovlar (moddiy rag'batlantirish va boshqalar) xodimlarini moddiy rag'batlantirish maxsus jamg'armasi hisobidan yoki qonunchilikda belgilangan tartibda byudjetdan tashqari mablag'lar hisobiga (manbaasi mavjud bo'lganda) to'lanadi.”⁴

Mehnat munosabatlari Mehnat kodeksi orqali to'liq tartibga solinadi. Mehnat kodeksida ish haqining miqdori qanday belgilanadi, dam olish va bayram kunlaridagi ish haqi, ta'til va kasallik puli qanday to'lanishi haqida barcha savollar ko'rsatilgan. Soliq kodeksi esa maoshdan qanday soliqlar ushlab qolinishi lozimligini, ularning miqdorini va to'lash muddatlarini tartibga soladi.

Ish haqi to'lovini hisoblashda ba'zi umumiy qoidalar:

Maosh hisoblash va to'lash jarayonida ayrim asosiy tamoyillar va qoidalarni bilish muhimdir:

- Ish haqi miqdori ish beruvchi va ishchi o'rtasidagi kelishuvga asosan belgilanadi.
- Ish haqi ishchining bajargan ishi va ish vaqti uchun to'lanadi. Ish haqi to'lovi shakllari va tizimlari, mukofotlar, qo'shimcha to'lovlar, rag'batlantiruvchi to'lovlar jamoaviy shartnomalarda va ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi bilan kelishilgan boshqa hujjatlarda belgilanadi.
- Ish haqi faqat pul shaklida to'lanadi.
- Ish haqi to'lovi ishchining ish joyida amalga oshiriladi.
- Ish haqini taqiqlangan shakllarda to'lash uchun mansabdor shaxslarga ma'muriy jarima belgilangan. Hisoblash xatolari tufayli ortiqcha to'langan ish haqi faqat sud qarori bilan ushlab qolinishi mumkin.
- Ixtiyoriy ravishda ortiqcha to'langan ish haqi qaytarilmaydi.
- Ish haqi har yarim oyda kamida bir marta to'lanishi kerak – odatda, har oyning 15-kunida avans va keyingi oyning 5-kunigacha to'liq ish haqi to'lanadi.

Xulosa. Byudjet tashkilotlarida ish haqi hisoblash tartibi mehnat munosabatlarini tartibga solishda va xodimlarning iqtisodiy farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Vaqtbay asosda ish haqi hisoblash orqali xodimlarning haqiqiy ishlagan vaqti inobatga olinadi, bu esa hisob-kitoblarning adolatli va aniq bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, ish haqiga qo'shimcha to'lovlar xodimlarni moddiy rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi va ularni yanada samarali ishlashga undaydi.

⁴ Byudjet hisobi va nazorati: Darslik / I.N.Qo'ziyev, Sh.V.G'aniyev, A.S.Ramazonov; - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, byudjet tashkilotlarida ish haqi hisoblash tizimini yanada takomillashtirish uchun elektron hisob-kitob tizimlarini joriy etish va ish haqi hisoblash jarayonida yuzaga keladigan kamchiliklarni bartaraf etish zarur. Shunday qilib, ish haqi tizimining shaffofligi va samaradorligini oshirish xodimlarning mehnat faoliyatidan qoniqishini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar
2. O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug'i, 22.12.2010 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2169. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi YO'RIQNOMA
3. Byudjet hisobi va nazorati: Darslik / I.N.Qo'ziyev, Sh.V.G'aniyev, A.S.Ramazonov; - T.: "Iqtisod-Moliya", 2020.
4. Ramazonov A.S. "Byudjet tashkilotlarida byudjet hisobi" fanidan o'quvslubiy majmua.—T.: TMI, 2019. Bet
5. Alisherov M., Xaydarov A. BYUDJET TASHKILOTLARIDA HODIMLAR BILAN HISOBLASHUVLAR HISOBI VA NAZORATI //Академические исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 17. – С. 54-58.
6. Qizi M. M. D. BUDJET TASHKILOTLARIDA HODIMLAR BILAN HISOBLASHUVLAR HISOBI //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 40. – С. 132-136.